

INTERNET VA AXBOROT MAYDONIDAGI MA'NAVIY XAVFSIZLIK MUAMMOLARI

Musinov Najmiddin

JDFU Tarix fakulteti "Falsafa, tarbiya va huquq ta'limi"

kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada internet va axborot maydonidagi ma'naviy xavfsizlik muammolari keng tahlil etilgan. Avvalo, axborot texnologiyalarining hayotimizdagi o'rni va internetning imkoniyatlari bilan birga, uning salbiy ta'sirlari ham ko'rib chiqilgan. Feyk yangiliklar, axborot manipulatsiyasi, ekstremizm va zo'ravonlik kabi tahdidlar jamiyatning ma'naviy barqarorligini tahdid qiladi. Maqolada, ayniqsa, yoshlarning raqamli makondagi ma'naviy immunitetini shakllantirish, milliy qadriyatlarni asrash va axborot erkinligini mas'uliyat bilan ta'minlash zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'z: Axborot, axborot maydoni, axborot oqimi, globallashuv, jamiyat ma'naviy xavfsizligi, ma'naviy immunitet, kiber makon, internet tarmoqlari, qadriyat, yolg'on habar(feyk).

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the issues related to moral security in the internet and information space. It first discusses the role of information technologies in our lives and, alongside the opportunities provided by the internet, examines its negative impacts. Threats such as fake news, information manipulation, extremism, and violence undermine the moral stability of society. The article emphasizes the need to develop the moral immunity of young people in the digital space, preserve national values, and responsibly ensure information freedom.

Keywords: Information, information space, information flow, globalization, moral security of society, moral immunity, cyberspace, internet networks, value, fake news.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari va internet hayotimizga chuqur kirib kelgan. Axborot maydoni orqali yuzaga kelayotgan o'zgarishlar nafaqat iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarida, balki jamiyatning ma'naviy-axloqiy barqarorligiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Internet axborotni tarqatishning tezkor va samarali vositasiga aylangan bir paytda, uning orqali tarqatilayotgan salbiy ma'lumotlar, yolg'on yangiliklar (feyklar), nafrat va zo'ravonlik targ'iboti, madaniy inqirozga olib keluvchi kontentlar jamiyat ma'naviy xavfsizligi uchun jiddiy tahdidlar tug'dirishi mumkin. "Global axborot maydonida yosh avlodning qalbi va ongini zabt etishga urinishlar kuchaymoqda. Internet orqali begona g'oyalar, yot mafkuralar, milliy qadriyatlarga zid axloqiy tasavvurlar ong ostiga singdirilmoqda" [1]. Chunki, internetda har kim istagan ma'lumotni joylay oladi va bu ma'lumotlar tezda tarqaladi.

Nazoratsiz axborot oqimi yolg'on, noto'g'ri yoki maqsadli manipulyativ ma'lumotlarning keng yoyilishiga sabab bo'ladi. Bu esa jamiyatda ishonchsizlik, ijtimoiy zo'riqish va ma'naviy beqarorlikka olib keladi. Shuningdek, internetda zo'ravonlikni, axloqsizlikni, ekstremizmni targ'ib qiluvchi kontentlar ko'plab auditoriyaga yetib boradi. Ayniqsa, yoshlar bu kontentlarga ko'p duch keladi va ular bu orqali noto'g'ri qadriyatlarni qabul qilishlari mumkin.

Yana bir xavf internet orqali global madaniyat ommalashmoqda. Bu esa milliy madaniyat va qadriyatlarning siqilib chiqib ketishiga, o'zlikni yo'qotish xavfiga olib keladi. Milliy ma'naviyat o'rniga begona va buzuvchi g'oyalar kirib keladi. Masalan, individualizm, axloqsizlikni "oddiy hol" sifatida ko'rish, tatirofk, egosentrizm, starizmlarni misol qilib olsak bo'ladi. Globallashuv sharoitida internet axborot vositalari orqali yoshlarning dunyoqarashi shakllanmoqda. Shu sababli, ular orasida milliy qadriyatlarga befarqlik, begona madaniyatga taqlid kuchaymoqda[2].

Shulardan kelib chiqib tabiiyki savol tug'iladi – internet – imkoniyatmi yo tahdid? Internet, albatta, rivojlanish uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochib berdi. U ta'lim, tadqiqot, muloqot va axborot almashish sohalarida sezilarli yutuqlarga erishishga turtki bo'ldi. Biroq imkoniyatlar bilan bir qatorda, tahdidlar ham ortib bormoqda. Internet makonidagi axborot oqimi nazoratsizligi sababli yoshlar ongiga ta'sir qiluvchi salbiy axborotlar oson tarqalmoqda. Bu esa ularning dunyoqarashi, axloqiy qarashlari va ma'naviy barkamolligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham "bugun internet nafaqat axborot manbai, balki

onglar urushi maydoniga aylangan. Kimki bu maydonda ma'naviy tayanchga ega bo'lmasa, o'zligini yo'qotadi" [3]. Buning oldini olish uchun esa, uning haqiqiy ma'nodagi kuch-qudratini bilib olishimiz zarur.

Yana bir katta xavflardan biri bu feyk yangiliklar va axborot manipulatsiyasidir. Axborot maydonidagi asosiy xavflardan biri – feyk yangiliklar tarqalishidir. Bu kabi ma'lumotlar jamiyatda noto'g'ri fikrlar, odobsizlik va adovatni kuchaytiradi. Masalan, milliy qadriyatlarga zid yolg'on yangiliklar yoki din, millat, jins asosida nafrat uyg'otuvchi materiallar nafaqat yoshlarning ongini zaharlaydi, balki ijtimoiy parokandalikka ham olib kelishi mumkin. Bunday manipulyatsiyalar orqali jamiyatda shubha va ishonchsizlik muhiti yuzaga keladi.

Axborot erkinligi demokratiyaning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Biroq erkinlikni mas'uliyatsizlik deb tushunish noto'g'ri. Axborot tarqatish erkinligi ma'naviy tartib-qoidalar va jamiyat qadriyatlari bilan uyg'un holda bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasida axborot erkinligini ta'minlash bilan birga, jamiyatning ma'naviy va axloqiy qadriyatlarini himoya qilishga qaratilgan qonuniy asoslar mavjud. Bu qonunlar axborot erkinligi va ma'naviy xavfsizlik o'rtasidagi muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Ekstremizm, terrorism, zo'ravonlik va yoshlar ongiga ta'sir qiluvchi pornografiya kabi kontentlarning keng tarqalishi axborot erkinligi niqobi ostida ma'naviy tahdid sifatida namoyon bo'lmoqda. Demak, axborot erkinligini ta'minlar ekanmiz, ma'naviy xavfsizlikni ham asrashimiz zarur.

Yoshlar va raqamli makondagi ma'naviy immunitet har qachongidan-da dolzarb bo'lib bormoqda. Chunki, yosh avlod – har qanday jamiyatning kelajagidir. Ular uchun internet asosiy ma'lumot manbai hisoblanadi. Shu boisdan, ularni raqamli xavflardan muhofaza qilish, axborotni tanlash va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish juda muhim. Ma'naviy immunitet bu – ongli ravishda axborotni saralash, yolg'ondan haqiqatni farqlash va salbiy ta'sirlarga qarshi tura olish qobiliyatidir. Buni shakllantirishda oila, ta'lim muassasalari va ommaviy axborot vositalari faol ishtirok etishi shart.

Muhim masalalardan yana biri milliy va diniy qadriyatlarni asrash zarurati. Internet orqali global madaniyat ommalashib bormoqda. Ammo bu holat ko'pincha milliy qadriyatlar, an'analar va ma'naviy merosni yo'qotish xavfini kuchaytiradi. Internet makonining katta qismini G'arb davlatlari ishlab chiqargan platformalar (YouTube, Instagram, TikTok, Netflix va boshqalar) egallagan. Bu platformalarda aks ettirilgan hayot tarzi, qadriyatlar, urf-odatlar G'arbg'a xos bo'lib, ularni universal (butun dunyo uchun mos) deb targ'ib qilishadi. O'zbek xalqiga xos bo'lgan halollik, insof, kattaga hurmat, kichikka mehr, oilaviy qadriyatlar kabi ma'naviy asoslar esa, internet makonidagi g'arb madaniyati ta'sirida parchalanish xavfiga uchrarmoqda. Shu sababli, milliy ma'naviyatni zamonaviy axborot makonida mustahkamlash, uni global tahdidlardan himoya qilish muhim vazifa hisoblanadi. Buni takidlagan holda N.Xomskiy "Axborot vositalarining ommaviy nazorati, odatda, ma'naviy qiyinchiliklarga olib keladi. Axborot sohasidagi dominatsiya, turli mafkuralarning nafaqat tarqalishiga, balki jamiyatni manipulyatsiya qilishga ham imkon yaratadi" [4].

Shulardan kelib chiqib, davlat va jamiyatning mas'uliyati har zamondan-da muhimroq pallaga kelib qolmoqda. Chunki, ma'naviy xavfsizlikni ta'minlashda davlat siyosatining samarali yo'naltirilishi, sohaga oid normativ-huquqiy baza mustahkamlanishi lozim. Shu bilan birga, jamiyatning o'zi ham mas'uliyatni his qilishi, ota-onalar bolalarini internetdan foydalanish madaniyatiga o'rgatishi, pedagoglar va ijtimoiy faollar yoshlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishi shart. Axborot hujumiga qarshi faqat huquqiy choralar emas, balki ma'naviy tarbiya ham samarali quroldir.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ma'naviy va mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashish, "Jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish"ning yangi bir yo'nalishini belgilab berdilar. Bu Yangi O'zbekistonda shakllanadigan yangi ma'naviy makondir. Davlatimiz rahbari bu xususida to'xtalar ekan, "Yangi ma'naviy makon nima? Mening nazarimda, u – biz orzu qilayotgan Yangi O'zbekistonning ma'naviy qiyofasi yaqqol aks etadigan, xalqimiz intilayotgan va el-yurtimiz baxtiyor yashaydigan ma'rifatli jamiyatdir"[5], - deya ta'rif beradilar.

Xulosa qilib aytganda, internet va axborot maydonida yuzaga kelayotgan tezkor o'zgarishlar jamiyat ma'naviy xavfsizligi uchun ham yangi tahdidlarni keltirib chiqarmoqda. Internetning nazoratsiz va

mas'uliyatsiz ishlatilishi jamiyatning ma'naviy-axloqiy barqarorligiga tahdid soladi. Shuning uchun bu sohada ongli yondashuv, ta'lim, nazorat va ma'naviy immunitetni shakllantirish zarur bo'ladi.

Har birimizning unutmashimiz kerak bo'lgan yana bir jihat – Ma'naviy xavfsizlikni ta'minlash – faqatgina texnik yoki huquqiy masala emas, balki ijtimoiy, falsafiy va ma'rifiy muammodir. Bu muammoni yechish uchun barcha qatlamlar – davlat, jamoatchilik, ta'lim muassasalari va har bir fuqaro hamkorlikda harakat qilishi talab etiladi. Yoshlarning ma'naviy immunitetini shakllantirish, milliy qadriyatlarni asrash, axborotni tanlab qabul qilish madaniyatini tarbiyalash – ma'naviy xavfsizlikning asosiy kafolatlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Jo'rayev, "Ma'naviyat va g'oyaviy tahdidlar", Toshkent, 2020. 45-bet.
2. Sh. Yusupov, "Globalashuv sharoitida ma'naviyat", Toshkent, 2018. 88-bet.
3. A. Qodirov, "Zamonaviy axborot tahdidlariga qarshi mafkuraviy immunitet", Toshkent, 2021. 32-bet.
4. Chomsky, N., 1997. "Media Control", p. 24.
5. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
6. bahodir o'g'li, u. b. (2023). yoshlar ma'naviy-axloqiy qiyofasi shakllanishining ijtimoiy-tarixiy asoslari. *educational research in universal sciences*, 2(18 special), 155-157.
7. Khakimovich, A. A., and V. Ulugbek. "Peculiarities of Formation of Exemplary Skills in Young People in the Conditions of Globalization." *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 15 (2022): 17-21.
8. Musinov, Najmiddin, and Doniyor Ergashevich Kabirov. "Dunyo mafkuraviy manzarasi va uning yoshlarga ta'siri." *Science and Education* 5.3 (2024): 511-515.
9. Bahodir o'g, Vaxobov Ulug'bek. "o'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlar va ularning madaniy sohadagi faoliyati yo'nalishlari." *ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* (2022): 282-285.